

Formación en literatura infantil y juvenil: desarrollo de competencias críticas y evaluativas en la formación docente

Anexos de la experiencia educativa

Documento realizado por Beatriz Lores-Gómez y Sonia Celades-Negre blores@uji.es / scelades@uji.es

Pautas generales

Este documento incluye información adicional sobre una experiencia educativa llevada a cabo en la Universitat Jaume I (Castellón – España) en el curso académico 2024-2025.

Asignatura: Didáctica de la Lengua i la Litertura Catalana.

Índice de contenidos

PPT. Presentación de la actividad a los estudiantes.

Instrumentos de evaluación empleados

Parilla para evaluar álbumes ilustrados
Rúbrica de evaluación
Encuesta de satisfacción
Cuestiones de autoevaluación para la docentes al finalizar el proceso

Fotos de la actividad

Índice de contenidos

PPT. Presentación de la actividad a los estudiantes.

Instrumentos de evaluación empleados

Parilla para evaluar álbumes ilustrados
Rúbrica de evaluación
Encuesta de satisfacción
Cuestiones de autoevaluación para la docentes al finalizar el proceso

Fotos de la actividad

Ensenyar amb històries: estudi de casos i LIJ per a la Formació Docent

Beatriz Lores Gómez

Sònia Celades Negre

Objetius

- Desenvolupar en els estudiants del grau en Educació Primària les competències necessàries per seleccionar i avaluar literatura infantil i juvenil (LIJ) de qualitat.
- Mitjançant la realització d'un estudi de cas contextualitzat a l'aula d'educació primària, s'abordaran diverses problemàtiques socioemocionals i educatives dels nens i nenes de 6 a 12 anys, promovent la seva capacitat crítica, empàtica i reflexiva sobre l'ús dels àlbums il·lustrats com a eines pedagògiques en el desenvolupament integral dels estudiants de primària.

Durada

- Tres setmanes per preparar el document
 - 1 sessió de presentació de l'activitat
 - 1 sessió de discussió guiada a la biblioteca
 - 4 sessions de treball autònom a l'aula
 - 2 sessions per presentar els resultats obtinguts i compartir-ho amb la resta de la classe.

Metodologia

Estudi de casos

Metodologia activa: Estudi de casos

- Utilitza situacions reals o simulades com a eina per analitzar, reflexionar i resoldre problemes pràctics.
- En aquesta estratègia, es presenten als estudiants narratives detallades, que poden incloure dilemes o desafiaments relacionats amb temes específics del currículum. L'objectiu és fomentar la reflexió crítica, l'anàlisi i l'aplicació de coneixements teòrics en contextos pràctics.

Altres metodologies actives

A METODOLOGÍAS BASADAS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	A3. Aprendizaje basado en problemas
B METODOLOGÍAS BASADAS EN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA	B4. Clase invertida
C METODOLOGÍAS BASADAS EN EL TRABAJO COLABORATIVO	C3. Aprendizaje basado en proyectos
D METODOLOGÍAS BASADAS EN LA EXPERIENCIA PRÁCTICA	D2. Simulación
E METODOLOGÍAS BASADAS EN LA ASIMILACIÓN Y EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES	E1. Aprendizaje visual
F METODOLOGÍAS BASADAS EN LA INVESTIGACIÓN	F2. Aprendizaje basado en el pensamiento (TBL)

On buscar la informació?

- Biblioteca de la Universitat Jaume I (Castelló)

Producte final a entregar

- **Part 1. Portada**

- Logotip UJI.
- Nom dels components del grup.
- Nom de l'assignatura.
- Nom de l'activitat.
- Curs acadèmic.
- Data.

Producte final a entregar

- **Part 2. Introducció (3 pàgines màxim).**
 - Realitzar una explicació breu sobre l'activitat que se us ha demanat.
 - Esmentar i explicar tres àlbums il·lustrats que hagueu tingut entre mans sobre la temàtica que us ha tocat i explicar per què trieu el que finalment heu escollit.

Producte final a entregar

- **Part 3. Avaluació de l'àlbum il·lustrat seleccionat (6 pàgines màxim).**
 - Copiar el text de l'estudi de cas facilitat.
 - Emplenar l'instrument d'avaluació facilitat per les docents.
 - Com a justificació, respondre cadascuna de les qüestions de l'instrument d'avaluació. Aquest apartat és clau en aquesta feina.
- **Part 4. Ampliació d'activitats que es podrien realitzar (3 pàgines màxim).**
 - Anteriorment o posteriorment a la lectura de l'àlbum il·lustrat presentar entre 5-7 activitats que es podrien realitzar amb els estudiants del nivell educatiu descrit en el cas.

Producte final a entregar

- **Part 5. Presentació dels resultats.**
 - Prepareu una presentació en PPT o similar on es presentin les troballes del vostre estudi de cas.

Título:	
Autoría:	
Ilustración:	
Editorial:	
Fecha de revisión:	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:	
I. Pertinencia del contenido (20 puntos)	
Relevancia del tema (10 puntos)	
¿El tema del libro es relevante para el objetivo del proyecto (igualdad de género, derechos humanos, etc.)?	5 puntos
¿El libro aborda el tema de manera adecuada para la edad del lector?	5 puntos
Conexión con la realidad (10 puntos)	
¿El libro refleja situaciones que los estudiantes puedan reconocer o relacionar con su entorno?	10 puntos
II. Calidad Literaria (30 puntos)	
Riqueza del lenguaje (10 puntos)	
¿El lenguaje es apropiado para la edad y nivel de comprensión de los estudiantes?	5 puntos
¿El libro utiliza un vocabulario enriquecedor?	5 puntos
Narrativa y estructura (10 puntos)	
¿La historia está bien estructurada con un inicio, desarrollo y	5 puntos

Graella d'avaluació

Desarrollo de personajes (10 puntos)	
¿Los personajes están bien desarrollados y son creíbles?	5 puntos
¿Hay diversidad en los personajes que fomente la empatía y la comprensión?	5 puntos
III. Calidad estética (20 puntos)	
Ilustraciones (10 puntos)	
¿Las ilustraciones son de calidad y complementan la historia?	5 puntos
¿Son atractivas y adecuadas para la edad del lector?	5 puntos
Diseño y presentación (10 puntos)	
¿El diseño del libro (tamaño, tipografía, disposición) facilita la lectura?	5 puntos
¿La presentación del libro es atractiva y profesional?	5 puntos
IV. Impacto y valor educativo (30 puntos)	
Mensaje y lecciones (15 puntos)	
¿El libro transmite un mensaje positivo y educativo?	7,5 puntos
¿Fomenta el pensamiento crítico y la reflexión en los estudiantes?	7,5 puntos
Contribución a la discusión (15 puntos)	
¿El libro provoca discusiones significativas sobre el tema en cuestión?	7,5 puntos
¿Estimula la curiosidad y el deseo de aprender más sobre el tema?	7,5 puntos
TOTAL	100 puntos

Graella d'avaluació

Ensenyar amb històries: estudi de casos i LIJ per a la Formació Docent

Beatriz Lores Gómez

Sònia Celades Negre

Índice de contenidos

**PPT. Presentación de la actividad
a los estudiantes.**

**Instrumentos de evaluación
empleados**

Parilla para evaluar álbumes ilustrados

Rúbrica de evaluación

Encuesta de satisfacción
Cuestiones de autoevaluación para la docentes al finalizar el proceso

Fotos de la actividad

Título:	
Autoría:	
Ilustración:	
Editorial:	
Fecha de revisión:	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:	
I. Pertinencia del contenido (20 puntos)	
Relevancia del tema (10 puntos)	
¿El tema del libro es relevante para el objetivo del proyecto (igualdad de género, derechos humanos, etc.)?	5 puntos
¿El libro aborda el tema de manera adecuada para la edad del lector?	5 puntos
Conexión con la realidad (10 puntos)	
¿El libro refleja situaciones que los estudiantes puedan reconocer o relacionar con su entorno?	10 puntos
II. Calidad Literaria (30 puntos)	
Riqueza del lenguaje (10 puntos)	
¿El lenguaje es apropiado para la edad y nivel de comprensión de los estudiantes?	5 puntos
¿El libro utiliza un vocabulario enriquecedor?	5 puntos
Narrativa y estructura (10 puntos)	
¿La historia está bien estructurada con un inicio, desarrollo y	5 puntos

Graella d'avaluació

Desarrollo de personajes (10 puntos)	
¿Los personajes están bien desarrollados y son creíbles?	5 puntos
¿Hay diversidad en los personajes que fomente la empatía y la comprensión?	5 puntos
III. Calidad estética (20 puntos)	
Ilustraciones (10 puntos)	
¿Las ilustraciones son de calidad y complementan la historia?	5 puntos
¿Son atractivas y adecuadas para la edad del lector?	5 puntos
Diseño y presentación (10 puntos)	
¿El diseño del libro (tamaño, tipografía, disposición) facilita la lectura?	5 puntos
¿La presentación del libro es atractiva y profesional?	5 puntos
IV. Impacto y valor educativo (30 puntos)	
Mensaje y lecciones (15 puntos)	
¿El libro transmite un mensaje positivo y educativo?	7,5 puntos
¿Fomenta el pensamiento crítico y la reflexión en los estudiantes?	7,5 puntos
Contribución a la discusión (15 puntos)	
¿El libro provoca discusiones significativas sobre el tema en cuestión?	7,5 puntos
¿Estimula la curiosidad y el deseo de aprender más sobre el tema?	7,5 puntos
TOTAL	100 puntos

Graella d'avaluació

Instrumento de evaluación

Rúbrica de evaluación para las docentes

Criterios de Evaluación	Excelente (4)	Bueno (3)	Regular (2)	Deficiente (1)
Asistencia (1 punto)	1 punto: Asiste al 100% de las sesiones requeridas.	0.75 puntos: Asiste al menos al 90% de las sesiones requeridas.	0.5 puntos: Asiste al menos al 80% de las sesiones requeridas.	0.25 puntos: Asiste a menos del 80% de las sesiones requeridas.
Capacidad de trabajo en equipo (1 punto)	1 punto: Colabora activamente, respeta las ideas de otros, y asume responsabilidades de manera destacada.	0.75 puntos: Participa adecuadamente y respeta las ideas de los demás, con pequeñas áreas de mejora.	0.5 puntos: Participa de forma limitada, ocasionalmente causa problemas o no asume responsabilidades.	0.25 puntos: No colabora, genera conflictos o no asume sus responsabilidades.
Selección del álbum ilustrado (1 punto)	1 punto: Selecciona un álbum ilustrado altamente relevante y apropiado para el tema y la audiencia.	0.75 puntos: Selecciona un álbum ilustrado relevante y adecuado, pero con margen de mejora en la pertinencia.	0.5 puntos: Selección poco relevante o adecuada para el tema y la audiencia.	0.25 puntos: Selección inadecuada o no relacionada con el tema asignado.
Justificación de la selección (2 puntos)	2 puntos: Presenta una justificación sólida, bien argumentada y respaldada por evidencia o criterios pedagógicos.	1.5 puntos: Presenta una justificación adecuada, aunque podría profundizar en algunos puntos.	1 punto: Justificación poco clara, con argumentos limitados o poco desarrollados.	0.5 puntos: Justificación ausente o inadecuada, sin respaldo claro.
Relación del álbum con la temática legislativa asignada (2 puntos)	2 puntos: Establece una relación precisa y bien fundamentada entre el álbum y la temática legislativa.	1.5 puntos: Establece una relación adecuada con la temática legislativa, aunque con margen para mayor claridad.	1 punto: Relación superficial o poco fundamentada entre el álbum y la temática legislativa.	0.5 puntos: Relación ausente o incorrecta.
Presentación de los resultados obtenidos (3 puntos)	3 puntos: Presenta los resultados de manera clara, creativa y profesional, con argumentos sólidos y organizados.	2.25 puntos: Presenta los resultados de manera adecuada, aunque con margen de mejora en claridad u organización.	1.5 puntos: Presentación poco clara, con organización limitada o falta de profesionalismo.	0.75 puntos: Presentación desorganizada, confusa o sin cumplir con los requerimientos básicos.

Instrumento de evaluación

Encuesta de satisfacción

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnUIL6OZhcvk-cBLgK3ILqQo-gwk8YPITFMWHYMEIZyy4Y1g/viewform>

Test de satisfacció - Act_Selecció de LIJ

blores@uji.es [Canvia de compte](#)

No compartit

Part 1: Valoració General

Com valoraries la teva experiència general amb l'activitat?

1 2 3 4 5

Molt satisfactòria Molt insatisfactòria

Quina és la teva opinió sobre la claredat de les instruccions proporcionades per a l'activitat?

1 2 3 4

Molt clares Molt poc clares

Com valoraries la rellevància del contingut de l'activitat respecte als teus interessos i necessitats educatives?

1 2 3 4

Molt rellevant Molt poc rellevant

Part 2: Desenvolupament de l'Activitat

Com valoraries la teva capacitat per treballar en grup durant l'activitat?

1 2 3 4

Molt bona Dolenta

Instrumento de evaluación

Cuestiones de autoevaluación para la docentes al finalizar el proceso

Entre las cuestiones que se plantearon estuvieron:

- ¿cómo podemos mejorar esta actividad en futuras ediciones?
- ¿qué aspectos destacamos de la acción educativa?
- ¿hemos conseguido los objetivos que teníamos planteados?
- ¿refleja la encuesta de satisfacción aspectos que nosotras también habíamos detectado?

Índice de contenidos

PPT. Presentación de la actividad a los estudiantes.

Instrumentos de evaluación empleados

Parilla para evaluar álbumes ilustrados
Rúbrica de evaluación
Encuesta de satisfacción
Cuestiones de autoevaluación para la docentes al finalizar el proceso

Fotos de la actividad

Fotos de la actividad

Fotos de la actividad

Formación en literatura infantil y juvenil: desarrollo de competencias críticas y evaluativas en la formación docente

Anexos de la experiencia educativa

Documento realizado por Beatriz Lores-Gómez y Sonia Celades-Negre blores@uji.es / scelades@uji.es